

УЎТ 631.53

ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИ СУҒОРИШДА ДЕФЛЕКТОРЛИ ЁМҒИРЛАТИШ ҚУРИЛМАЛАРИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ

Худоёров Зафаржон Жумаевич

техника фанлари номзоди, Тошкент Давлат аграр университети, Тошкент.

sherxuja83@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194956>

Аннотация. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда тежамкор суғориш технологияларини кенг тадбиқ этиш борасида катта ишлар олиб борилмоқда. Мақолада доривор ўсимликларни етиштиришда ёмғирлатиб суғориш технологиясини қўллаш ҳақида сўз боради. Ёмғирлатиш қурилмаларининг назарий ва тажриба-синовлари натижалари келтирилган. Ўсимликларни тежамкор суғориш усули билан суғориш қурилмаларининг оптимал конструктив ва технологик параметрларини танлаш ҳақида хулоса қилинади.

Калит сўзлар. Доривор ўсимликлар, суғориш технологияси, ёмғирлатиш қурилмалари, сув томчиси, сув оқими, сув томчиси тезлиги, учини масофаси, ёмғирлатиш интенсивлиги.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕФЛОКТОРНЫХ ДОЖДИВАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Аннотация. В Узбекистане ведется работа по широкому применению экономичных технологий орошения при возделывании сельскохозяйственных культур. В статье рассказывается о применении технологии дождевания при возделывании лекарственных растений. Представлены результаты теоретических и экспериментальных испытаний дождевальных устройств. Делается вывод о выборе оптимальных конструктивно-технологических параметров дождевальных устройств при экономичном способе полива растений.

Ключевые слова. Лекарственные растения, технология орошения, устройства дождевания, капля воды, расход воды, скорость падения капля воды, дальность полета, интенсивность орошения.

APPLICATION OF DEFLECTOR SPRINKLING DEVICES FOR GROWING MEDICINAL PLANTS

Abstract. In Uzbekistan, work is underway on the widespread use of economical irrigation technologies in the cultivation of crops. The article describes the application of sprinkling technology in the cultivation of medicinal plants. The features of irrigation when watering plants are highlighted, a conclusion is made about the choice of optimal design and technological parameters of sprinkler devices with an economical method of watering plants.

Keywords. Medicinal plants, irrigation technology, sprinkler devices, water drop, water consumption, water drop falling speed, flight range, irrigation intensity.

Қириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 23.10.2019 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ривожланишининг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5853-сонли фармонида ер ва сув ресурслари, ўрмон фондидан оқилона фойдаланишни назарда тутувчи табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тизимини

такомиллаштириш вазифалари куйилган. Ўзбекистон Президентининг 20.05.2022 йилдаги ПФ-139-сонли “Доривор ўсимликлар хом-ашё базасидан самарали фойдаланиш, қайта ишлашни қўллаб-қувватлаш орқали кўшимча қиймат занжирини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида эса 2022-2026 йилларда 36000 гектар янги доривор ўсимликлар плантацияларини ташкил этиш режалаштирилган [1]. Фармонда яратилаётган ҳар 10 гектар ер майдонидаги доривор ўсимликларнинг маданий плантацияларига сув чиқариш учун бурғуланган қудуқ қазилар, шунингдек, дарёлар, каналлар ҳамда бошқа сув ҳавзаларидан сувни тортиш мақсадида насос станцияларини қуришга сув тежовчи технологияларни қўллаш шарти билан субсидия ажратиш назарда тутилган.

Тадқиқот объекти ва услубияти. 2022 йил маълумотларига кўра мамлакатимизда доривор ўсимликлар етиштириш бўйича 9 та кластерлар 12760 гектор майдонда фаолият олиб бормоқда. Таъкидлаш керакки, доривор ўсимликлар кўп ҳолларда анғизга экилади, бу ўсимликларни суғоришда тўғри тежамкор суғориш технологияларини танлашни талаб этади.

Экинларни ёмғирлатиб суғориш усули хориж мамлакатларида тежамкор суғориш технологиялари ичида энг кўп тарқалгани ҳисобланади. Халқаро ирригация ва дренажлар бўйича комиссиянинг маълумотида кўра дунёда умумий суғориладиган майдоннинг қарийб 39 миллион гектари тежамкор суғориш тизимлари билан жиҳозланган [2]. Бу кўрсаткич АҚШда 10 900 млн га, Россияда 3 500 млн. га, Саудия Арабистонида 716 минг га, Эронда 450 минг га майдонни ташкил этади. Шу маънода Ўзбекистонда ҳам ёмғирлатиб суғориш технологиясини доривор ўсимликларни етиштиришда имкониятлари юқори.

Ёмғирлатиб суғориш технологияси билан қишлоқ хўжалик экинларини, жумладан доривор ўсимликларни етиштиришга кенг тадбиқ этиш мақсадида назарий-амалий тадқиқотлар олиб борилди. Ёмғирлатиб суғоришда сув томчисининг диаметри, учир бурчаги, унинг бошланғич тезлиги, ёмғирлатиб баландлиги каби технологик параметрлар, насадкалар ва дефлекторларнинг тури, диаметри, дефлекторнинг ўлчамлари ва шу каби кўрсаткичларнинг қиймати хавфсиз суғоришни амалга оширишга катта таъсир қилади [4]. Бу кўрсаткич ва параметрлар тўғри танланганда сув томчисининг буғланиши, шамол таъсирида учириб кетилиши, сув томчисининг тупроққа босими натижасида тупроқ скелетининг бузилиши ва тупроқнинг ювилиши каби салбий таъсирларни камайтириш имкони бор [5].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқотларда дефлекторли насадкадан ёмғирлатилган сув оқимининг гидродинамик параметрлари тадқиқ қилинди. Назарий тадқиқотларда дефлекторда сув оқимининг тезлиги ва босим йўқотишини ҳисоблаш учун формулалар олинди [3]:

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 - 2g(h_2 - h_1) - \gamma \frac{v_1^2 \cdot d \cdot \cos \alpha}{2 \cdot \rho \cdot d_n (1 - \sin \alpha \cdot \cos \varphi)} \rho_c} \cdot \cos \varphi. \quad (1),$$

Бу ерда ρ_c -сууюқлик ёки газнинг зичлиги, 20°C температурада сув учун $\rho_c = 998,2$ кг/м³; h_2, h_1 –дефлекторда сувнинг кўтарилиш баландлиги; v_1 –сув оқимининг дефлектор найчасидаги тезлиги, α –дефлекторнинг қиялик бурчаги; φ –дефлектор сегменти ва сув оқими йуналиши орасидаги бурчак.

(1) формула бўйича ҳисобланган натижалар 1-расмдаги графикда келтирилган.

Олинган натижалар бўйича дефлекторли насадканинг ўлчамларини оптималлаштириш бўйича кўп факторли тажриба синовлари ўтказилди.

Ёмғирлатиш миқдорининг кувурдаги сув босими ва насадка найчасининг диаметрига боғлиқлигини урганишда муҳит намлиги 4,23 %, температураси - 41,9 °C ва насадканинг ўрнатилиш баландлиги $h=180$ см ташкил этди.

1-расм. Дефлектор юзаси сегментларида сув сарфи ва сув оқими тезлигининг ўзгариши: насадка найчаси тешигининг диаметри 8 мм; насадка ташқи диаметри 30 мм.

Экспериментларни ўтказиш плани 1-жадвалда келтирилган. У билан ёмғирлатиш миқдори олинган бўлиб, қиймати миллиметрда ўлчанади. X_1 ва X_2 билан насадка найчаси тешиги диаметри ва ёмғирлатиш қурилмаси сув кувуридаги босим белгиланган.

1-жадвал

№	X0	X1	X2	X1X2	Y1	Y2	Y3	Ysr
1	+	-1	-1	1	134	135	136	135
2	+	1	-1	-1	321	320	319	320
3	+	-1	1	-1	337	334	335	335
4	+	1	1	1	417	419	423	420

№	Факторлар	-1	+1
X ₁	Сув қувурдаги Р босим	0,05 МПа	0,125 МПа
X ₂	Насадка найи диаметри	4 мм	6 мм

Тажриба-синов натижасида қўйидаги эмперик формула олинди.

$$Y = 302,5 + 67,33x_1 + 75x_2 - 25,17x_1x_2 \quad (2)$$

Эмперик формула асосида қурилган график 2-расмда келтирилган.

2-расм. Ўмғирлатиш миқдорининг қувурдаги сув босими ва насадка найчасининг диаметрига боғлиқлиги

Хулоса. Олинган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, насадка диаметри катталашган сари дефлекторда сув оқими тезлиги пасаяди. Бунда бошланғич тезликка нисбатан дефлектордаги сув оқимининг камайиши 2-4% га тенг. Эксперимент натижалари қувурдаги сув босими на насадка найчасининг диаметри катталашган сари ўмғирлатиш миқдори ҳам ўсиб боришини кўрсатади. Олинган натижалар ўмғирлатиш қурилмаларининг конструктив ва технологик параметрларини оптималлаштиришга хизмат қилади.

Қишлоқ хўжалик экинларини, шу жумладан доривор ўсимликларни суғоришда ўмғирлатиш усулидан фойдаланиш сув ресурсларини 40-45% тежаш имконини беради. Ўмғирлатилаётган сув билан ўсимликларни химоя қилиш мақсадида турли химиявий дори воситаларини бериш имконияти мавжудлиги маҳсулот етиштиришда технологик жараёнларни оптималлаштиришга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Президентининг 20.05.2022 йилдаги ПФ-139-сонли “Доривор ўсимликлар хом-ашё базасидан самарали фойдаланиш, қайта ишлашни қўллаб-қувватлаш орқали қўшимча қиймат занжирини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони.

2. М. Гопалакришна, Генеральный секретарь МКИД. Площади дождевания и микро-орошения в некоторых странах-членах МКИД. http://www.cawater-info.net/int_org/acid/micro-irrigated_areas.htm.

3.Худоёров З.Ж. Сунъий ёмғирлатиш ва уни тадбиқ этишдаги муаммолар. Agro Inform. Аграр-иқтисодий, илмий-оммабоп журнал. 1 (3)/2022 йил. 69-71 бетлар.

4.Худоёров З.Ж., Гаппаров С. Барабанли ҳаракатланувчи ёмғирлатиб суғориш агрегатининг конструкциясини такомиллаштириш. ISSN 2664-2271. «Глобальная наука и инновация 2022:Центральная Азия».№ 2(16). апрель 2022. Серия «Сельско-хозяйственные науки». I ТОМ . стр. 18-22.

5.Худоёров З.Ж. Ёмғирлатиб суғориш жараёнида сув оқими ҳаракатининг математик модели. “O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi”. Аграр-иқтисодий, илмий-оммабоп журнал. 2022 йил.Махсус сон 2. 77-79 бетлар.